
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.021

DOI 10.5281/zenodo.15039741

Научная статья

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИНАМИЧЕСКИ НАПОЛНЯЕМОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ С МИКРОКОНТРОЛЛЕРОМ ESP32

INTERACTION OF A DYNAMICALLY POPULATED MOBILE APPLICATION WITH AN ESP32 MICROCONTROLLER

МУЗЫЧЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА,
Донской государственный технический университет.

MUZYCHENKO ANNA NIKOLAEVNA,
Don State Technical University.

В статье предложен порядок взаимодействия динамически наполняемого мобильного приложения с микроконтроллером ESP32. Рассмотрены особенности и протоколы обмена данными между мобильным приложением и микроконтроллером, включая HTTP, TCP и WebSocket. Описан подход к динамическому наполнению интерфейса приложения на основе команд, получаемых от ESP32. Оптимизировано взаимодействие между приложением и различными стендами. Уточнен порядок описания и передачи входных и выходных параметров, что позволяет создавать универсальные мобильные решения.

The article suggests the procedure for the interaction of a dynamically populated mobile application with an ESP32 microcontroller. The features and protocols of data exchange between a mobile application and a microcontroller, including HTTP, TCP and WebSocket, are considered. An approach to dynamically filling the application interface based on commands received from ESP 32 is described. The interaction between the application and various stands has been optimized. The procedure for describing and transmitting input and output parameters has been clarified, which makes it possible to create universal mobile solutions.

Ключевые слова: веб-сервер, Wi-Fi сеть, микроконтроллер, мобильное приложение, динамическое наполнение.

Key words: web server, Wi-Fi network, microcontroller, mobile application, dynamic content.

Введение.
При проектировании современных систем связи и передачи данных возникает ситуация, при которой необходимо произвести обмен данными между мобильным приложением и микроконтроллером, включая HTTP, TCP и WebSocket [1]. В качестве перспективного средства, позволяющего произвести такой обмен представляется микроконтроллер ESP32 с модулем Wi-Fi, обладающий множеством уникальных возможностей. Он может не только подключаться к существующим Wi-Fi сетям и выполнять роль веб-сервера, но и

настраивать собственную сеть, предоставляя другим устройствам возможность подключения и доступа к веб-страницам. Эти функции становятся возможными благодаря трем режимам работы: режиму станции (STA), режиму точки доступа (AP) и комбинированному режиму. Когда ESP32 создает свою собственную Wi-Fi сеть и функционирует как концентратор для одного или нескольких устройств, он называется точкой доступа (AP). В этом режиме, в отличие от обычного Wi-Fi роутера, у него нет интерфейса для проводного подключения. ESP32 формирует новую Wi-Fi сеть, устанавливая для нее SSID (имя сети) и IP-адрес. С помощью этого IP-адреса он может предоставлять веб-страницы всем подключенным устройствам в своей сети. Такой подход дает возможность создать собственную сеть, к которой могут подключаться другие устройства, позволяя им получать информацию с микроконтроллера и передавать данные на него [1].

В [2] приведён пример веб-сервера на ESP32 с передачей данных по протоколу HTTP – по определённому адресу создаётся веб-страница с возможностью управлять включением/выключением светодиода, клиент подключается через браузер. ESP32 создает веб-сервер, который позволяет управлять выводами; текущее состояние вывода отображается на веб-сервере; ESP подключен к физической кнопке, которая управляет тем же выходом; при изменении состояния вывода с помощью кнопки, его текущее состояние также обновляется и на веб-сервере. Таким образом, показано, как управлять одним и тем же выводом, используя веб-сервер и кнопку одновременно. Всякий раз, когда состояние вывода изменяется, веб-сервер обновляется.

В [3] приведён аналогичный пример, клиент через браузер переходит на HTTP-страницу, созданную на веб-сервере, и управляет включением/выключением светодиодов, которых в этом примере 2.

Клиент, подключающийся с браузера по протоколу HTTP – не единственный вариант подключения клиента. Клиент также может подключаться с мобильного приложения по протоколам UDP или TCP. Так, в [4] описана программа для реализации автоматического набора и поддержания заданной пользователем температуры в пространстве между одеждой и телом пользователя посредством приложения на телефоне под управлением IOS/Android и реализованного на базе микроконтроллера ESP32 – т. е., создано мобильное приложение.

В [5] описана идея управления ESP32 с мобильным приложением с использованием протокола TCP. В [6] также описано использование TCP. Android-приложение является TCP/IP-клиентом, а модуль ESP32 – TCP/IP-сервером. На стороне Android – это просто сетевая связь. На форуме Arduino [7] также ведётся рассуждение о связи мобильных приложений с ESP32 – предлагается использование протоколов UDP и TCP. В [8] приведено мобильное приложение, связывающееся с микроконтроллером ESP32, позволяющее контролировать процесс включения/выключения светодиода, использован протокол WebSocket.

Интеграция микроконтроллера ESP32 с мобильным приложением на языке Java может также быть направлена на создание системы умного дома, позволяющей пользователям удаленно управлять бытовыми приборами. Эта связка может также использоваться в контексте Интернета вещей (IoT), который представляет собой концепцию взаимосвязанности различных устройств и систем через интернет для обмена данными и автоматизации процессов. В рамках проекта [9] было разработано мобильное приложение на платформе Android, обеспечивающее удобный интерфейс для взаимодействия с ESP32, и реализована аппаратная часть, позволяющая управлять устройствами умного дома через Wi-Fi или Bluetooth.

Наиболее популярным протоколом связи между ESP32 и клиентом в виде мобильного приложения является TCP. Рассмотрим, как связать микроконтроллер и мобильное приложение с помощью этого протокола. ESP32 должен стать TCP-сервером. Как было сказано ранее, он способен создавать свою сеть Wi-Fi, что удобно в условиях отсутствия интернета или необходимости подключаться к различным устройствам – микроконтроллер будет раздавать

свою сеть, к которой сможет подключиться любой клиент. В [10] приведён пример создания простого TCP-сервера на базе ESP32, позволяющего обрабатывать пришедшие пакеты от клиентов, а также отвечать на них. Мобильное приложение должно выступать в роли TCP-клиента и работать с сокетами. Сокет – это интерфейс, позволяющий связывать между собой программы различных устройств, находящихся в одной сети. Как реализовывать такие мобильные приложения, описано в [11] – это позволит связывать мобильное приложение с TCP-сервером.

Постановка проблемы.

Мобильные приложения создаются с помощью заполнения окон желаемыми элементами интерфейса, как описано в [12]. Таким образом создавались и мобильные приложения для связи с ESP32, описанные ранее, и мобильные приложения, приведённые в [13-18], в том числе это используется при создании систем умного дома. На основе этого можно выдвинуть проблему – созданные таким образом мобильные приложения статичны и пригодны лишь для микроконтроллеров, запрограммированных одной программой, в условиях создания множества стендов элементов одного механизма возникает задача создания уникального мобильного приложения, способного подключаться к различным стендам и взаимодействовать с ними по их инструкциям. Реализация данной задачи представляется реальной, ввиду того, что в мобильной разработке на Java есть возможность динамического создания элементов, как описано в [19].

Для динамического создания мобильного приложения, до взаимодействия его с ESP32 необходима передача инструкций от ESP32, каким образом наполнять мобильное приложение – в этом заключается цель выдвигаемого далее метода.

Метод реализации.

При подключении клиента с мобильного приложения к серверу с микроконтроллера должна передаваться команда «Описание параметров».

Таблица 1. Входные параметры

Группа	Как задавать
Кнопки	Название Кнопка НачалоПроцесса Название Кнопка ПрерываниеПроцесса Название Кнопка ОчисткаГрафика Название Название Кнопка ПараметрыПоУмолчанию Название Кнопка ОтправкаКомандыИзСтроки Название
Флажки	Название Флажок БинарноеУправление Моментально Название Название Флажок БинарноеУправление ПоСтарту Название Название Флажок ВидимостьПараметров Название1 Название2 ...
Раскрывающиеся списки	Название Список Значение Моментально Название1 Название2 ... Название Список Значение ПоСтарту Название1 Название2 ... Название Список ЗначениеКод Моментально Название1 Код1 Название2 Код2 ... Название Список ЗначениеКод ПоСтарту Название1 Код1 Название2 Код2 ... Название Список ВидимостьПараметров Название1 – Параметр1 Параметр2 ... Название2 – Параметр1 Параметр2 ... (подходит для большого количества параметров, разделить их на страницы)
Строки	Название Строка Команда
Полосы прокрутки	Название ПолосаПрокрутки Мин N Макс N Шаг N Моментально Название ПолосаПрокрутки Мин N Макс N Шаг N ПоСтарту

Дальше должны передаваться параметры, рассмотрим какие бывают параметры и разработаем систему описания параметров, понятную для мобильного приложения.

Варианты параметров: входные (определяются в мобильном приложении, передаются на ESP32, влияют на процесс), выходные (определяются в процессе работы стенда на ESP32, передаются в мобильное приложение).

Входные параметры можно разделить на следующие группы, соответствующие элементам в мобильном приложении: кнопки (например, кнопка старт), флажки (checkbox – элемент выбора включения/выключения чего-либо – например, можно включать подсветку, задать какие параметры показывать или нет), раскрывающиеся списки (список, хранящий в себе несколько значений – например, можно задать режимы работы), строка (через неё можно задать команду, которую нужно передать на микроконтроллер), полоса прокрутки (наиболее часто используемый элемент – значение можно подобрать путём прокрутки ползунка, сопровождается надписью).

После программирования параметров должны передаваться все их значения по умолчанию по виду: «Название Значение», пустое если это строка, 0/1 для флажков.

Выходные параметры, приведенные в таблице 2, можно разделить на следующие группы: надписи, графики (значения передаются совместно со значениями моментов времени), полосы прокрутки (самый неоптимальный вариант, но использоваться может). Эти же группы можно разделить на: передающиеся постоянно, передающиеся после нажатия кнопки старт до окончания процесса (в мобильное приложение должно передаваться сообщение о завершении процесса), передающиеся при окончании процесса.

Таблица 2. Выходные параметры

Группа	Как задавать
Надписи	Название Надпись Постоянно Название Надпись ВПроцессе Название Надпись ВКонце
Графики во времени статические	Название График Постоянно МаксВремя N МаксПарам N Параметры Название1 Название2 Название3 (допустимо до 3 параметров) Название График ВПроцессе МаксВремя N МаксПарам N Параметры Название1 Название2 Название3 (допустимо до 3 параметров)
Графики во времени динамические	Название ДГрафик ВПроцессе МаксПарам N Параметры Название1 Название2 Название3 (допустимо до 3 параметров) <i>(передают новый максимум во времени по команде старт командой Название Время N)</i>
Полосы прокрутки	Название ПолосаПрокрутки Постоянно Название ПолосаПрокрутки ВПроцессе Название ПолосаПрокрутки ВКонце

Далее должно идти сообщение «Ход процесса».

Пример использования предложенного метода.

Приведём пример мобильного приложения для выбранного, описанного далее стенда – сейчас оно создаётся статически с помощью наполнения его определёнными кнопками и другими компонентами – в качестве входных параметров создаются 4 полосы прокрутки для: положения ШВП, скорости установки, скорости нарастания, времени работы при выходе на скорость, создаётся раскрывающееся поле для количества лучей и кнопка старт. В качестве выходных параметров создаются 3 надписи для эталонного, двухиндуктивного и трёхиндуктивного датчиков, создаётся общий график для них троих. Это всё программируется исклю-

чительно для данного стенда, и для других стендов следует создавать новое мобильное приложение со своими компонентами.

Предлагается по указанной ранее методике создать мобильное приложение, которое по заданной инструкции само наполняло бы себя параметрами и связывало их с названиями, передаваемыми в инструкции. Микроконтроллер будет давать мобильному приложению инструкции, как производить общение. Так для рассмотренного выше стенда инструкция была бы такова (нижним подчёркивание заменяется пробел в названии, чтобы название не распознано как несколько слов, в конце передаётся единица измерения):

```

Описание параметров
Входные параметры
ШВП_мм ПолосаПрокрутки Мин 3 Макс 6 Шаг 0.1 ПоСтарту
Скорость_установки_об/с ПолосаПрокрутки Мин 0 Макс 100 Шаг 1 ПоСтарту
Скорость_нарастания_об/с2 ПолосаПрокрутки Мин 0 Макс 10 Шаг 0.1 ПоСтарту
Время_работы_при_выходе_на_скорость_с ПолосаПрокрутки Мин 0 Макс 200 Шаг 1
ПоСтарту
Количество_лучей_шт Список Значение ПоСтарту 1 3 6
Старт Кнопка НачалоПроцесса
По умолчанию
ШВП_мм 3
Скорость_установки_об/с 50
Скорость_нарастания_об/с2 2
Время_работы_при_выходе_на_скорость_с 20
Количество_лучей_шт 3
Выходные параметры
Скорость_эталонного_датчика_об/с Надпись ВПроцессе
Скорость_двухиндуктивного_датчика_об/с Надпись ВПроцессе
Скорость_трёхиндуктивного_датчика_об/с Надпись ВПроцессе
Скорость_вращения_об/с ДГрафик ВПроцессе МаксПарам 100 Параметры Ско-
рость_эталонного_датчика Скорость_двухиндуктивного_датчика Ско-
рость_трёхиндуктивного_датчика
Ход процесса
...

```

Таким образом, мобильное приложение будет выступать в роли посредника, осуществляющего взаимодействие с оператором, а вся обработка данных, составление инструкций будет происходить на микроконтроллере ESP32.

Выводы.

1. Рассмотрены существующие способы управления микроконтроллером ESP32 со стороны клиента – с браузера и из мобильного приложения.
2. Рассмотрен текущий, статический, способ создания мобильных приложений, определена его неперспективность при необходимости управления многими механизмами, работающими с микроконтроллером ESP32.
3. Выдвинут и описан перспективный метод взаимодействия динамически наполняемого мобильного приложения с микроконтроллером ESP32.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Табакаев Д.И. Создание веб-сервера на ESP32 / Д.И. Табакаев, Н.С. Клещев // Современ-

ные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций. 2021. № 4. С. 203.

2. Управление ESP32/ESP8266 с помощью веб-сервера и физической кнопки. URL: <https://voltiq.ru/esp32-esp8266-web-server-physical-button> (дата обращения: 06.03.2025).

3. ESP32 Web Server – Arduino IDE. URL: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-arduino-ide> (дата обращения: 06.03.2025).

4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022661287 Российская Федерация. Программа для контроля и коррекции терморегуляции одежды для микроконтроллера ESP32: № 2022660258: заявл. 07.06.2022: опубл. 20.06.2022 / А.Ю. Тычков, Д.Л. Овчинников, А.Д. Сашина [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет".

5. Esp32 Controlled By Android Tcp Ip Controller. URL: <https://hubloaded.com/esp32-controlled-by-android-tcp-ip-controller> (дата обращения: 06.03.2025).

6. Связываем Android (сокеты) и ESP8266 (TCP-сервер). Шаг №89. URL: <https://www.ap-impulse.com/svyazyvaem-android-sokety-i-esp8266-tcp-server-shag-89> (дата обращения: 06.03.2025).

7. ESP32 Streaming Data via Wi-Fi to Android. URL: <https://forum.arduino.cc/t/esp32-streaming-data-via-wifi-to-android/956724> (дата обращения: 06.03.2025).

8. ESP32 First Program – Blink LED with Wi-Fi (Mobile App). URL: <https://masrkperera.medium.com/esp32-first-program-blink-led-with-wi-fi-mobile-app-b8c646761700> (дата обращения: 06.03.2025).

9. Smart-Home. URL: <https://github.com/IbrahimEssakine/Smart-Home> (дата обращения: 06.03.2025).

10. ESP32 Урок 26. Wi-Fi. STA. TCP Server. URL: <https://narodstream.ru/esp32-urok-26-wi-fi-sta-tcp-server> (дата обращения: 06.03.2025).

11. Использование сокетов в Android. URL: <https://java-online.ru/android-socket.xhtml> (дата обращения: 06.03.2025).

12. Воробьев И.Р. Погружение в мобильную разработку / И.Р. Воробьев, Д.Д. Морозов, Н.Н. Секлетова // Экономика и социум. 2023. № 3-1(106). С. 285-296. .

13. Кругман А.Г. Разработка системы управления умным домом, микроконтроллер ESP32, разработка мобильных приложений / А.Г. Кругман, Г.Ю. Меримкин // Новые информационные технологии в научных исследованиях: Материалы XXVII Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов. В 2-х томах, Рязань, 07-09 декабря 2022 года. Том 1. Рязань: Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, 2022. С. 260-261.

14. Штейников А.А. Программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения на основе технологий интернета вещей / А.А. Штейников, А.П. Серегин, А.Ю. Мартынов, Д.П. Посевин // Облачные и распределенные вычислительные системы в электронном управлении орвсу – 2022) в рамках Национального суперкомпьютерного форума (НСКФ - 2022): Сборник трудов 3-й международной научно-технической конференции, Переславль-Залесский, 29 ноября – 02 декабря 2022 года. Переславль-Залесский: Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, 2022. С. 130-132.

15. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024663505 Российская Федерация. Программа для контроля и управления автоматической переездной сигнализацией на путях необщего пользования: № 2024662413: заявл. 31.05.2024: опубл. 06.06.2024 / А.В. Пультяков, К.А. Хайдуков, В.А. Аношин; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения».

16. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022616008 Российская Федерация. Программа для контроля и управления стрелочным электроприводом: № 2022615331: заявл. 28.03.2022: опубл. 04.04.2022 / А.В. Пультяков, Ю.А. Сивакова; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения».

17. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023687740 Российская Федерация. Практик МАЯК: № 2023686301: заявл. 30.11.2023: опубл. 18.12.2023; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Практик-НЦ».

18. Стрелков Н.О. Устройство для опроса счетчика электрической энергии через сеть Интернет и мобильное приложение / Н.О. Стрелков, В.В. Крутских, А.Н. Ушков // Информационные технологии и технические средства управления (ИССТ-2023): Материалы VII Международной научной конференции, Москва, 02-06 октября 2023 года. М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2023. С. 96-98.

19. Динамическое создание элементов в Android. URL: <https://dajver.blogspot.com/2014/1-2/android.html> (дата обращения: 06.03.2025).

Поступила в редакцию: 12.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© *Музыченко А.Н., 2025.*